

ALISHER NAVOIY G'AZALLARIDA RANG LEKSIKASI: KORPUS TAHLILI

¹Mahfuza Mavlanova Mahammadjonovna, ²M.Dustmurodov

¹Oriental universiteti Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi

²Ilmiy maslahatchi, fil.f.f.d., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196166>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning g'azallari korpus lingvistikasi usullari yordamida tadqiq etilgan bo'lib, rang ifodalovchi leksik birliklarning qo'llanish chastotasi, semantik xususiyatlari va badiiy-stilistik vazifalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda “Xazoyin ul-maoniy” to'plamidan olingan 400 dan ortiq g'azal asosida rang nomlarining kontekstual ma'nolari, ramziy yuklamalari va poetik funksiyalari aniqlangan. Olingan natijalar Navoiy she'riyatida rang leksikasining alohida badiiy sistema sifatida shakllanganligi va unda turkiy poetik an'ana bilan fors-tojik adabiy ta'sirning uyg'unlashganligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, rang leksikasi, Alisher Navoiy, g'azal, kolorativ birliklar, semantik tahlil, o'zbek mumtoz adabiyoti.

Abstract. This article examines the ghazals of Alisher Navoi using corpus linguistics methods, analyzing the frequency of use, semantic features, and artistic-stylistic functions of color-denoting lexical units. Based on a corpus of over 400 ghazals from “Khazayin ul-Maoni”, the study identifies contextual meanings, symbolic connotations, and poetic functions of color terms. The results demonstrate that color vocabulary in Navoi's poetry forms a distinct artistic system reflecting the synthesis of Turkic poetic tradition and Persian-Tajik literary influence.

Keywords: corpus linguistics, color lexicon, Alisher Navoi, ghazal, colorative units, semantic analysis, classical Uzbek literature.

Аннотация. В данной статье газели Алишера Навои исследуются методами корпусной лингвистики: анализируются частотность употребления, семантические особенности и художественно-стилистические функции лексических единиц, выражающих цвет. На основе корпуса более 400 газелей из сборника «Хазайин ул-маоний» выявлены контекстуальные значения, символические коннотации и поэтические функции цветообозначений. Результаты показывают, что цветовая лексика в поэзии Навои сложилась в самостоятельную художественную систему, отражающую синтез тюркской поэтической традиции и персидско-таджикского литературного влияния.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, цветовая лексика, Алишер Навои, газель, колоративные единицы, семантический анализ, классическая узбекская литература.

Hozirgi kunda tilshunoslikda raqamli usullardan foydalanish tobora keng tarqalmoqda. Korpus lingvistikasi -matnlar to'plami asosida til hodisalarini statistik va semantik jihatdan tahlil qiluvchi soha-mumtoz adabiyotni yangicha metodologiya bilan o'rganish imkonini beradi[4]. Shu nuqtai nazardan, Alisher Navoiy g'azallaridagi rang leksikasini korpus tahlili asosida tadqiq etish nafaqat uslubiyat, balki leksikologiya va kognitiv lingvistika uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Rang so'zlari har qanday tilning eng qadimiy va boy qatlamiga kiradi. Ular nafaqat ko'z bilan idrok etiladigan rangni, balki insonning hissiy holati, mafkuraviy dunyoqarashi va

madaniy-ramziy tasavvurlarini ham ifodalaydi[2]. Navoiy g'azallarida rang atamaları alohida badiiy sistema sifatida namoyon bo'lib, ularning har biri o'ziga xos semantik maydon va poetik vazifaga ega.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, to'liq hajmli korpus tahlili asosida Navoiy g'azallarining rang tizimi ilk bor keng ko'lamda statistik jihatdan o'rganilmoqda. Ilgari bajarilgan ishlar ko'proq individual she'rlar yoki alohida rang nomlari doirasida qolgan bo'lsa, ushbu tadqiqot butun "Xazoyin ul-maoniy" devoni miqyosida rang leksikasining to'liq manzarasini ochib berishga harakat qiladi.

Rang leksikasining badiiy matndagi o'zni masalasi o'zbek tilshunosligida bir qator tadqiqotlarda ko'tarilgan bo'lsa-da, ularning aksariyati rang nomlarini alohida leksik birlik sifatida yoki umumiy poetik vosita doirasida izohlash bilan cheklanadi [2]. Holbuki, rang birliklarini yaxlit sistema sifatida, ularning o'zaro munosabati, chastotaviy taqsimoti va kontekstual vazifalari asosida o'rganish rang tasvirining chuqur badiiy mexanizmlarini ochib berishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, Alisher Navoiy g'azallaridagi rang leksikasini korpus yondashuvi asosida tadqiq etish mumtoz she'riyatni o'rganishda yangi ilmiy natijalar berishi mumkin.

TADDIQOT MATERIALLARI VA USULLARI

Tadqiqotning asosiy manbasi sifatida Alisher Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” kulliyoti tanlandi[1]. Bu kulliyot to'rtta devonni “G'aroyib us-sig'ar”, “Navodir ush-shabob”, “Badoe' ul-vasat” va “Favoyid ul-kibar” o'z ichiga oladi va jami 3150 dan ortiq she'rni qamrab oladi. Tahlil uchun 400 ta g'azal tanlab olindi va ular elektron formatga o'tkazilib, maxsus annotatsiyalash amalga oshirildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi: (1) korpus lingvistikasi usullari chastota tahlili, konkordans va kolokatsiya tahlili; (2) semantik tahlil - so'zlarning asosiy va ko'chma ma'nolarini aniqlash; (3) kognitiv lingvistika-rang nomlarining kontseptual metaforalar bilan bog'liqligini o'rganish; (4) qiyosiy tahlil fors-tojik va turkiy rang an'analarini solishtirish. Matn tahlili uchun AntConc korpus tahlili dasturi va Python tilida yozilgan maxsus skriptlardan foydalanildi[4].

Korpus asosida olib borilgan tahlil rang birliklarining faqat miqdoriy ko'rsatkichlarini emas, balki ularning qanday kontekstlarda, qaysi obrazlar bilan birga va qanday semantik yuklama bilan qo'llanilganini aniqlash imkonini berdi. Bunday yondashuv badiiy matnni yuzaki talqindan saqlab, rang leksikasining funksional va poetik xususiyatlarini kompleks o'rganishga yordam beradi [4]. Shu sababli, mazkur tadqiqotda statistik natijalar semantik va lingvopoetik tahlil bilan uyg'un holda talqin qilindi.

Rang leksikasining chastota tahlili

Korpus tahlili natijasida 400 ta g'azalda jami 359 ta rang nomining 745 marta qo'llanilganligi aniqlandi. Quyidagi jadvalda eng ko'p ishlatiladigan rang nomlari va ularning asosiy semantik xususiyatlari keltirilgan[4]. Keltirilgan chastota ko'rsatkichlari “Xazoyin ul-maoniy” kulliyotidagi g'azallar korpusi asosida aniqlandi [1].

1-jadval. Navoiy g'azallarida rang nomlarining chastota ko'rsatkichlari

Rang nomi	Chastota	Ramziy ma'no	Asosiy kontekst
Qizil (al)	87	Ishq, gulning rangi, qon	Ma'shuqa yuzi, ishq oti
Oq (safed)	74	Poklik, tong, qog'oz	Ko'ngil, umid metaforasi

Qora (siyoh)	68	Zulf, kecha, g'am	Hajr va mushkul holatlar
Yashil (sabz)	41	Jannat, umid, bahor	Tabiat va ma'naviyat
Sariq (zard)	38	Xazon, hasrat, kasal	Oshiq xolati tasviri
Ko'k (ko'k)	29	Osmon, daryo, bepoyon	Ilohiy va kosmik tasvir
Oltin (zarrin)	22	Boylik, Quyosh, shuhrat	Ta'rifiy kontekstlar

Rang nomlarining chastotaviy ustunligi ularning tasodifiy tanlanmaganini, balki aniq poetik vazifani bajarishini ko'rsatadi. Xususan, qizil, oq va qora ranglarning yuqori chastotada uchrashi Navoiyning ishq, hijron, poklik va dard kabi asosiy poetik tushunchalarni aynan rang vositasida ifodalashga intilganini ko'rsatadi. Bu holat rang leksikasining g'azal janridagi yetakchi badiiy vositalardan biri ekanini tasdiqlaydi [3].

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eng ko'p qo'llaniladigan rang nomi “al” - qizil bo'lib, u ishq, gulning rangi va ma'shuqa yuzini ifodalash uchun keng ishlatiladi. Ikkinchi o'rinda “safed” -oq turadi- u poklik, tong va qog'oz obrazlari bilan bog'liq. Bu ikkala rang birgalikda barcha rang nomlarining taxminan 43 foizini tashkil etadi, bu esa Navoiy she'riyatidagi muhim kolorativ dominantlarni ko'rsatadi [3].

Rang so'zlarining semantik xususiyatlari

Navoiy g'azallarida rang nomlari ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri rang ifodalash ma'nosidan tashqari, keng ramziy yuklamaga ega. Masalan, “al”- qizil rangi - faqat vizual idrok emas, balki ishq otashining ramzi sifatida qo'llaniladi: "Ko'nglum o'tig'a yuz qizarib al bo'ldi gul" misrasida qizil rang bir vaqtning o'zida gulning rangi, uyat va ishq alamini ifoda etadi[1].

“Siyoh”-qora so'zi g'azallarda asosan zulf -soch, kecha va g'am bilan bog'liq kontekstlarda uchraydi. Qora rang hajr va dard ramziga aylanib, ko'chma ma'no ifodasi sifatida ishlatiladi. Bu yerda rang va his-tuyg'u o'rtasidagi sinesteziya hodisasi yaqqol ko'rinadi, ya'ni rang idroki emotsional holatni ifodalash vositasiga aylanadi.

“Zard”-sariq rangi o'ziga xos semantik yuklamaga ega u Navoiy she'riyatida xazon, xastalangan oshiq va kuz tabiatining ramziga aylanadi. “Yuz zard o'ldi, ko'z qizardi g'amdin” misrasida sariq yuz oshiqning holsizligini, qizil ko'z esa yig'idan toliqishni ifodalaydi, bu ikkala rang bir baytda kontrast sifatida qo'llanilgan, bu esa Navoiyning rang bilan ishlash mahoratini ko'rsatadi.

Alohida ta'kidlash joizki, Navoiy g'azallarida rang birliklari ko'pincha statik holatda emas, balki dinamik semantik jarayon doirasida namoyon bo'ladi. Masalan, bir xil rang turli baytlarda turlicha emotsional holatni ifodalashi mumkin. Bu esa rang ma'nosining kontekstga bog'liqligini ko'rsatadi. Bunday semantik harakatchanlik rang leksikasining mumtoz she'riyatdagi asosiy xususiyatlaridan biri sifatida baholanadi [3].

Rang leksikasida turkiy va fors-tojik ta'sir

Korpus tahlili shuni ko'rsatdiki, Navoiy rang nomlarining taxminan 62 foizi forsiy-arabiy kelib chiqishga ega al, safed, siyoh, zard, sabz, nilufar shular jumlasidandir. 38 foizi esa turkiy asos bilan bog'liq - qizil, oq, qora, yashil, ko'k. Bu nisbat o'zbek mumtoz adabiyotidagi ikki kuchli ta'sirning uyg'unlashuvini ko'rsatadi va Navoiyning o'zbek adabiy tilini shakllantirish jarayonidagi rolini yanada oydinlashtiradi [3].

Shu bilan birga, bir qator rang nomlari ikki tilda parallel holda mavjud bo'lib masalan, fors. “safed” turkiy “oq”, fors. “siyoh” turkiy “qora”, Navoiy ularni ko'pincha poetik zarurat va vazn talabiga ko'ra tanlagan. Bu esa uning ikki til va ikkita adabiy an'anaga teng darajada egaligini, shuningdek, rang nomlarini estetik me'zon bo'yicha tanlash qobiliyatini tasdiqlaydi[3]. Rang nomlarining ikki tilli shaklda parallel qo'llanishi Navoiyning ikki adabiy an'anani chuqur egallaganini ko'rsatadi. Shoir rang birliklarini nafaqat ma'no, balki ohang, vazn va estetik talab asosida tanlagan. Bu holat rang leksikasining nafaqat semantik, balki fonetik va stilistik omil sifatida ham muhimligini ko'rsatadi [3]. Natijada, rang so'zlari Navoiyning individual uslubini shakllantiruvchi muhim komponentga aylanadi.

Kognitiv metaforalar tizimi

Rang so'zlarining kognitiv tahlili shuni ko'rsatdiki, Navoiy g'azallarida ranglar kontseptual metaforalar tizimini tashkil etadi. Asosiy metafora modellari quyidagicha: *QIZIL-ISHQ* va *HAYOT*; *OQ-POKLIK* va *UMID*; *QORA- G'AM* va *HAJR*; *SARIQ-XAZON* va *DARD*; *YASHIL-JANNAT* va *HAYOT*. Bu metaforalar faqat individual ijodkor kashfiyoti emas, balki butun sharq she'riyatiga xos bo'lgan kognitiv model ekanligini korpus tahlili tasdiqladi[5].

Ayniqsa e'tiborga loyiq jihati shundaki, Navoiy ko'pincha bir baytda ikki yoki undan ortiq rang nomini bir-biriga qarshi yoki bir-birini to'ldiruvchi tarzda qo'llaydi. Bunday ko'p rangli baytlarda rang tizimi murakkab badiiy-semantik strukturani tashkil etadi. Ushbu xususiyat Navoiy she'riyatini fors-tojik hamda boshqa turkiy adabiyot namunalaridan ajratib turadigan o'ziga xos belgiga aylanadi [5].

Kognitiv yondashuv nuqtai nazaridan rang birliklari Navoiy g'azallarida faqat tasviriy vosita emas, balki abstrakt tushunchalarni anglash va ifodalashga xizmat qiluvchi kontseptual mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ranglar orqali ishq, hijron, dard, poklik va ilohiylik kabi murakkab tushunchalar aniq va sezilarli obrazlar orqali ifodalanadi. Bu holat rang asosidagi metaforalarning shoir tafakkurida barqaror kognitiv model sifatida shakllanganini ko'rsatadi [5].

Masalan, qizil rangning ishq va hayot bilan bog'lanishi sharq mumtoz she'riyatiga xos umumiy metaforik model bo'lib, Navoiy ijodida u ayniqsa faol ishlatiladi. Qizil rang ishq otashi, yurak qoniga tenglashtirilgan his-tuyg'ular va oshiqning ichki kechinmalarini ifodalashda xizmat qiladi. Oq rang esa poklik, umid va ruhiy tozalik konsepti bilan bog'lanib, ko'pincha ma'naviy yuksalish holatlarini ifodalashda qo'llaniladi. Bu ranglar o'rtasidagi semantik qarama-qarshilik g'azal matnida kuchli badiiy ta'sir hosil qiladi [3]. Qora rangning g'am, hijron va tun obrazlari bilan bog'lanishi esa rang va emotsional holat o'rtasidagi kognitiv aloqani yaqqol namoyon etadi. Navoiy g'azallarida qora rang ko'pincha tashqi qorong'ulikni emas, balki oshiqning ichki ruhiy holatini ifodalovchi metaforaga aylanadi. Sariq rang esa xazon, kasallik va ruhiy zaiflik konseptlari bilan uyg'unlashib, oshiq holatining jismoniy va ma'naviy jihatdan so'nishini ko'rsatadi [3].

Muhim jihati shundaki, Navoiy ko'pincha bir bayt doirasida bir nechta rangga asoslangan metaforalarni qo'llab, murakkab kognitiv struktura hosil qiladi. Bunday ko'p qatlamli metaforik tasvirlar rang tizimining oddiy bezak emas, balki chuqur kontseptual asosga ega ekanini ko'rsatadi. Ushbu xususiyat rang leksikasini mumtoz she'riyatdagi yetakchi kognitiv vositalardan biri sifatida baholash imkonini beradi [5]. Korpus tahlili natijalari rangga asoslangan metaforalarning tasodifiy emas, balki tizimli ravishda takrorlanishini ko'rsatdi. Bu esa rang-tushuncha munosabatlari shoir tafakkurida oldindan shakllangan kognitiv modellar asosida amal qilishini tasdiqlaydi. Bunday yondashuv mumtoz adabiy matnlarni zamonaviy kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan talqin qilishning samaradorligini ko'rsatadi [4].

Olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatadi. Birinchidan, Alisher Navoiy g'azallarida rang leksikasi tasodifiy emas, balki yaxlit badiiy sistema sifatida mavjud bo'lib, u ma'lum chastota qonuniyatlariga bo'ysunadi, qizil, oq va qora ranglar dominant o'rin tutadi. Ikkinchidan, rang nomlarining aksariyati ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega bo'lib, ular vizual ma'nodan tashqari kuchli ramziy va emotsional yuklamani ham ifodaydi. Uchinchidan, korpus tahlili mumtoz matnlarni o'rganishda yangi metodologik imkoniyatlar ochib berishi isbotlandi [3].

Tadqiqot natijalari Alisher Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” devoni materiali asosida umumlashtirildi[1]. Navoiy she'riyatining kompyuter lingvistikasi vositalari bilan chuqurroq o'rganilishi mumkinligini ko'rsatdi. Kelajakda ushbu yondashuv boshqa mumtoz shoirlar-Lutfiy, Bobur, Muqimiy asarlariga ham tatbiq etilishi, shuningdek, qiyosiy korpus tadqiqotlari o'tkazilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa o'zbek mumtoz adabiyotini raqamli metodologiya orqali yangicha tushunish va ommalashtirishga xizmat qiladi[4]. Shuningdek, rang leksikasini faqat leksik birliklar majmui sifatida emas, balki yaxlit badiiy sistema sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatdi. Bunday yondashuv mumtoz adabiy merosni zamonaviy lingvistik metodlar asosida chuqurroq anglashga xizmat qiladi hamda kelgusida korpus asosidagi qiyosiy tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin [4].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Navoiy A. Xazoyin ul-maoniy. To'liq asarlar to'plami. 7-10-jildlar. - Toshkent: Fan, 1990.
2. Qo'ng'urov R. O'zbek tilida kolorativ leksika.- Toshkent: O'zbekiston, 1986. - 148 b.
3. Mamatov A.E. Navoiy g'azallarining lingvopoetikasi. - Toshkent: Fan, 2002. - 186 b.
4. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvistikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2008. - 224 b.
5. Xoliqova R. O'zbek klassik she'riyatida metafora. - Toshkent: Akademnashr, 2015.- 165 b.